

УДК 94(477.75)"1944"

**ЗАХОРОНЕНИЕ СОВЕТСКИХ ВОИНОВ
НА ПЛОЩАДИ КОММУНЫ (ПЛОЩАДЬ УШАКОВА) В Г. СЕВАСТОПОЛЕ**

**THE BURIAL OF SOVIET SOLDIERS
ON THE COMMUNE SQUARE (USHAKOV SQUARE) IN SEVASTOPOL**

**Рузаев С.В.
Ruzaev S.V.**

*Севастопольский государственный университет, г. Севастополь
Sevastopol State University*

Аннотация. Статья посвящена анализу документов Центрального архива Министерства обороны Российской Федерации, что позволяет составить поименный список советских воинов, захороненных в мае 1944 г. на площади Коммуны (площадь Ушакова). Всего выявлены имена девяти человек, в том числе двое были похоронены в индивидуальных могилах. Семь человек, танкисты 63-й Таманской танковой бригады, похоронены в двух братских могилах. Предположительно, именно останки танкистов были обнаружены при реконструкции площади в 2020 г.

Abstract. The article is devoted to the analysis of documents from the Central Archive of the Ministry of Defense of the Russian Federation, which allows us to compile a list of names of Soviet soldiers buried in May 1944 on Kommuna Square (Ushakov Square). In total, the names of nine people were identified, including two who were buried in individual graves. Seven people, tankers of the 63rd Taman Tank Brigade, were buried in two mass graves. Presumably, it was the remains of the tankers that were discovered during the reconstruction of the square in 2020.

Ключевые слова: освобождение Севастополя в мае 1944 г., площадь Ушакова, танковая бригада, братская могила, памятник.

Key words: liberation of Sevastopol in May 1944, Ushakov Square, tank brigade, mass grave, monument.

В мае 1944 г., после завершения боев за Севастополь, начался процесс захоронения погибших советских воинов, как в братских, так и в индивидуальных могилах. Часть из них находилась в центральной части города, в том числе в районе Приморского и Исторического бульваров, Малахова кургана и др. Над могилами устанавливались скромные памятники.

Известно, что захоронения производились и в сквере на одной из центральных площадей города, которая с 1921 г. называлась площадью Коммуны (с 1954 г. – им. адмирала Ф.Ф. Ушакова). В ходе проведенного анализа списков потерь личного состава частей и соединений, принимавших участие в освобождении Севастополя в мае 1944 г. (опубликованы в государственной информационной системе «Память народа») выяснилось, что только в двух случаях местом захоронения указана «площадь Коммуны».

Гвардии майор медицинской службы Иоган Борисович Гольдштейн родился в 1910 г. в г. Одесса. Был призван в Красную Армию в 1941 г. Сталинским райвоенкоматом г. Одесса. Военврач 3-го ранга, начальник санитарной службы 35-го стрелкового полка 30-й стрелковой дивизии (с 18 декабря 1942 г. – 55-я гв. стрелковая дивизия). Отличился в сентябре 1941 г. во время ожесточенных боев на Ростовском направлении, когда с риском для жизни организовывал эвакуацию раненых с переднего края. 20 февраля 1942 г. приказом № 110/н Военного Совета Южного фронта был награжден орденом Красной Звезды. В наградном листе отмечается, что военврач Гольдштейн *«есть истинный боевой растущий медицинский работник, показавший в бою на практике свою способность, смелость и решительность. Храбрый»* [5, л. 405]. Впоследствии он принимал активное участие в обороне Кавказа и освобождении Крыма. В начале 1944 г. И.Б. Гольдштейн занимал должность начальника санитарной службы 255-й бригады морской пехоты. За бои по освобождению города Керчь был награжден орденом Отечественной войны 2-й ст. (приказ № 14/н Военного Совета Приморской армии от 2 мая 1944 г.) [8, л. 187].

Дивизионный врач 128-й гвардейской стрелковой дивизии Иоган Гольдштейн погиб в боях за Севастополь 12 мая 1944 г. [2, л. 195]. Примечательно, что большинство погибших офицеров дивизии были похоронены на дивизионном кладбище в окрестностях города, но отважного военврача было решено похоронить в центре Севастополя на площади Коммуны.

Также известно, что рядом, в индивидуальной могиле, была похоронена старший сержант административной службы Александра Семеновна Дворядкина.

Родилась она в 1919 г. в г. Астрахань, была призвана в Красную Армию в июне 1941 г. Дагестанским республиканским военкоматом. Занимала должность старшего писаря-машиниста 4-го отделения штаба 414-й стрелковой дивизии. Принимала участие в обороне Кавказа и освобождении Крыма. Награждена медалью «За боевые заслуги» (приказ № 8/н от 24 августа 1943 г.) [7, л. 250]. Убита 11 мая 1944 г. во время артиллерийского обстрела [11, л. 98].

В ходе анализа потерь личного состава 63-й танковой бригады было выявлено, что не менее семи погибших танкистов были похоронены в «сквере на ул. Коммуны». Очевидно, что в данном случае имеется ввиду сквер на площади Коммуны (в настоящее время – напротив центрального входа в гостиницу «Украина»).

Согласно журналу боевых действий, в последних боях в районе бухт Омега и Камышовая, а также мыса Херсонес, бригада понесла тяжелые потери. Так, 10 и 12 мая сгорели один танк М4А2 Sherman, два танка М-3л (М3 Stuart), два Мк-3 Valentine, один Мк-3с (М-3 Lee), были подбиты один Т-34-76, два М4А2 Sherman, один М-3л, один Мк-3с, два Мк-3. 10 мая из состава танковых экипажей погибли два офицера и три сержанта, не вышли с поля боя два офицера и семь сержантов. 12 мая – четыре офицера и 12 сержантов [13, л. 22,24].

В итоговых списках потерь офицерского и младшего комсостава 63-й Таманской танковой бригады указано, что в последних боях в районе бухт Омега и Камышовая (10–12 мая 1944 г.) погибли: 5 офицеров и 18 сержантов и старшин. Большинство из них похоронены на братских кладбищах возле Балаклавы, и только несколько человек в Севастополе.

Версия о том, что несколько офицеров-танкистов бригады были похоронены в центре Севастополя, была высказана на форуме поисковых движений [15]. В действительности, среди похороненных только два офицера, остальные – сержанты.

Захоронения производилось в двух братских могилах (в документах обозначены как могилы № 1 и № 2), предположительно, сразу после окончания боев на мысе Херсонес. В журнале боевых действий 1-го танкового батальона 63-й танковой бригады есть запись о том, что 19 мая 1944 года *«лейтенант Бакшенин, с ним 6 чел. сержантского состава, убыли в Севастополь для постановки памятника павшим в боях за освобождение Севастополя от немецко-фашистских захватчиков»* [14, л. 60об].

В могиле № 1 похоронены лейтенанты Т.С. Ревунов и Х.Б. Агванов, старший сержант Я.М. Гуськов и сержант Н.П. Балашов.

Трофим Спиридонович Ревунов родился в 1922 г. в пос. Оленино города Люберцы, из семьи рабочих, русский. В Красной Армии с августа 1941 г. (по другим данным с 1942 г.), призван Ухтомским райвоенкоматом Московской области. Служил в 244-м танковом полку, принимал участие в оборонительных боях, после – в освобождении Кавказа, Краснодарского края, Крыма. 28 июля 1943 г. приказом № 201/н Военного Совета СевероКавказского фронта награжден орденом Красной Звезды [6, л. 215,244]. Во время боев за Севастополь числился в составе 63-й танковой бригады, командир танка. Погиб в бою 11 мая 1944 г. [3, л. 177об; 10, л. 247].

Хайдар Базарович Агванов родился в 1920 г. в с. Исинга Еравнинского района Бурят-Монгольской АССР (в настоящее время – Республика Бурятия). В сентябре 1942 г. призван в Красную Армию Еравнинским райвоенкоматом. Проходил службу в 27-м учебном танковом полку, который специализировался на подготовке экипажей для американских танков Sherman, поставлявшихся в Советский Союз по программе ленд-лиз. Из полка был переведен в 63-ю танковую бригаду, командир танка. Погиб в последнем бою за город 12 мая 1944 г. [3, л. 177об; 10, л.247].

Якову Марковичу Гуськову, уроженцу Алтайского края, на момент гибели исполнилось 26 лет. В Красной Армии он служил с 1938 г., в составе 244-го танкового полка в должности механика-водителя танка принимал участие в боях на Закавказском и СевероКавказском фронтах. В 1942 г. был ранен. В мае 1944 г. посмертно награжден орденом Красной Звезды за бои под Султановкой (в настоящее время село Южное неподалеку от Феодосии). Из наградного листа: *«действовал смело и решительно. Гусеницами раздавил 2 повозки с военным имуществом, 2 огневые точки и до 15 гитлеровцев. Пройдя ожесточенные бои за освобождение Крыма от немецких захватчиков, сохранил вверенную ему боевую машину и в полной сохранности довел ее до р-на боевых действий под Севастополем»* [9, л. 4,18]. Погиб в бою 12 мая 1944 г., числясь в составе 63-й танковой бригады [12, л. 53].

Сержант Николай Павлович Балашов, 1908 г.р., уроженец д. Альютово Пронского района Рязанской области. Призван в Красную Армию в октябре 1941 г., проходил подготовку в г. Чусовой. Командир башни танка, служил в 257-м танковом полку, затем в 63-й танковой бригаде. Погиб в бою 12 мая 1944 г. [12, л. 53].

Во второй могиле на площади Коммуны были похоронены, предположительно, члены танковых экипажей лейтенантов Т.С. Ревунова и Х.Б. Агванова. Всего – три танкиста.

Старший сержант Карапет Оганесович Сукосян, 1923 г.р., уроженец с. Норашен (в настоящее время – Тавушской области) Армянской ССР. Призван в Красную Армию в 1942 г.

Служил механиком-водителем танка 257-го отдельного танкового полка, в 28-м учебном танковом полку. Накануне боев за Севастополь был переведен в 63-ю танковую бригаду. Погиб в бою 11 мая 1944 г. [12, л. 53].

Старший сержант Петр Степанович Вольнчук, 1909 г.р., уроженец населенного пункта Тяжилов (в настоящее время – микрорайон города Винница). Призван в Красную Армию 23 июня 1941 г. Сочинским горвоенкоматом. Командир танковой башни в 63-й танковой бригаде. Погиб в бою 11 мая 1944 г. [12, л. 53].

Сержант Сергей Константинович Попов, 1923 г.р., уроженец Белебеевского района Башкирской АССР. Призван в Красную Армию в 1942 г. Стрелок-радист танка 63-й танковой бригады. Погиб в бою 12 мая 1944 г. [12, л. 53].

Нельзя исключать того, что на площади Коммуны в 1944 г. были похоронены погибшие воины других частей и соединений, освобождавших Севастополь. На это может указывать зафиксированное в одном из документов местоположение праха танкиста С.К. Попова: «могила № 2, от северного края 6-й в 3-м ряду», таким образом, количество похороненных могло насчитывать несколько десятков человек.

Уже в 1944–1945 гг., в связи с начавшимися масштабными работами по восстановлению города, началась эксгумация и перенос останков на кладбища в черте города (старое городское кладбище, кладбище Коммунаров) или в его окрестностях. Заведующий трестом «Зеленстрой» Д.И. Лазарчук вспоминает, что уже в 1944 г. был полностью восстановлен большой сквер на площади Коммуны [1, с. 211]. Известно, что в апреле 1945 г. были перенесены на кладбище Коммунаров индивидуальные могилы И.Б. Гольдштейна и А.С. Дворядкиной.

Документальные подтверждения переноса остальных захоронений, сделанных на площади Коммуны в мае 1944 г., в настоящее время не выявлены. Танкисты 63-й танковой бригады до сих пор числятся погребенными по первоначальному месту захоронения.

13–15 февраля 2020 г. на одной из центральных площадей города Севастополя, при прокладке коммуникаций, были обнаружены останки людей. В ходе раскопок, которые проводили поисковики Севастопольского объединения поисковых организаций «Долг», были эксгумированы останки пятерых человек, которые находились в двух могилах, причем трое из них были сверху прикрыты противоопридной накидкой. Найденные пуговицы позволили утверждать, что это были военнослужащие Красной Армии.

Останки еще одного человека были обнаружены на некотором расстоянии, на небольшой глубине. При них найдены карманные часы и орден Красной Звезды, который позволил определить имя – младший лейтенант Николай Гаврилович Чеховский (Чеховской), командир танкового взвода 63-й танковой бригады. Согласно документам, он погиб 24 апреля 1944 г. в боях в районе Балаклавы [4, л. 196]. По другим данным, погиб 12 мая 1944 г. и похоронен вместе с другими офицерами бригады на кладбище в районе Балаклавы [10, л. 247]. Каким образом останки Н.Г. Чеховского оказались на площади Ушакова, остается не выясненным. Можно предположить, что прах был перенесен в город с первоначального места захоронения или его орден по какой-то причине оказался у одного из погибших 10–12 мая 1944 г. танкистов. Вопрос остается открытым.

В 2021 г. останки советских воинов, обнаруженные на площади Ушакова, были перезахоронены на мемориальном кладбище в пос. Дергачи. С высокой долей вероятности можно говорить о том, что среди них есть и вышеупомянутые воины 63-й танковой бригады. В год 80-летия Победы представляется уместным дополнение установленного в 2021 г. на площади Ушакова мемориального обозначения памятником с перечнем фамилий, похороненных здесь в 1944 г. освободителей Севастополя. Целесообразно и проведение дополнительных поисковых мероприятий в сквере.

Источники и литература (References)

1. Лазарчук Д.И. Воспоминания / Музей героической обороны и освобождения Севастополя. Материалы по обороне, освобождению и восстановлению Севастополя. Т. XXXIII. С. 196-213.
2. Центральный архив Министерства обороны (далее – ЦАМО). Ф. 33. Оп. 111458. Д. 344.
3. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 563784. Д. 2.
4. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 563784. Д. 5.
5. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682524. Д. 503.
6. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682526. Д. 660.
7. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682526. Д. 1441.
8. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686044. Д. 4448.
9. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 690155. Д. 2697.
10. ЦАМО. Ф. 38. Оп. 11385. Д. 71.
11. ЦАМО. Ф. 58. Оп. 18002. Д. 410.
12. ЦАМО. Ф. 58. Оп. 18002. Д. 504.
13. ЦАМО. Ф. 3162. Оп. 1. Д. 12.
14. ЦАМО. Ф. 3162. Оп. 1. Д. 17.
15. <http://forum.patriotcenter.ru/index.php?topic=114549.0> (дата обращения: 15.03.2025).